

Торгово-экономическое сотрудничество Китая и России как фактор внешней политики двух держав

Николаев В. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; nikolaevv@list.ru

РЕФЕРАТ

Целью настоящего исследования явилось рассмотрение торгово-экономического сотрудничества как фактора внешней политики двух держав — Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР). Сегодня внешняя политика Китая связана практически со всеми странами мира. Особенность КНР заключается в том, что страна нацелена на то, чтобы последовательно отстаивать свой интерес, при этом умело выстраивать отношения со всеми государствами. Результаты исследования показывают, что в последние годы наблюдается подъем в двусторонних торгово-экономических связях, который отражается в значительной динамике и темпах роста товарооборота, взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества, укреплении межрегиональных и приграничных связей, активизации российских и китайских деловых кругов к сотрудничеству.

Ключевые слова: Россия, Китай, товарооборот, экспорт, импорт, логистика, международные перевозки

Trade and Economic Cooperation of China and Russia as a Factor of Foreign Policy

Vladimir. V. Nikolaev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation;

ABSTRACT

The purpose of this study was to consider trade and economic cooperation as a factor in the foreign policy of the two powers of the Russian Federation and the People's Republic of China. Today, China's foreign policy is unconditionally connected with almost all countries of the world, while the peculiarity of the PRC is to consistently defend its interest, while skillfully building relationships with all states. The results of the study show that in recent years there has been an upsurge in bilateral trade and economic relations, which is expressed in high growth rates of trade, expansion of investment cooperation, intensification of interregional and border relations, and a noticeable increase in the interest of Russian and Chinese business circles in mutual cooperation.

Keywords: Russia, China, turnover, FEA, export, import, logistics, international transportation

Взаимоотношения России и КНР всегда носили стратегический характер; после распада СССР была заложена правовая база экономического сотрудничества подписанием договора в 1992 г. В соответствии с данным договором ежегодно руководством России и Китая подписывались протоколы в сфере торгово-экономического сотрудничества на будущий год. Так, в первое десятилетие после распада СССР было заключено не менее ста межправительственных и межведомственных соглашений и выполнено подписание актов, которые регулировали различные аспекты политического и экономического сотрудничества двух стран.

История отношений между Китаем и Россией берет свое начало с тринадцатого века. С течением веков между странами происходили различные события полити-

ческого характера: территориальные споры, подписания договоров о мире, военные столкновения. Но уже довольно продолжительное время события конфронтационного характера не происходили. На сегодняшний день Китай с Россией являются тесными партнерами, не только в военной сфере, но и в экономической [7, с. 79].

После вступления России и Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО), торговые взаимоотношения двух государств регламентируются общепринятыми правовыми нормами ВТО. В период мировых «торговых войн» в торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая наблюдаются рост и развитие, которые отражаются в значительной динамике и темпах роста товарооборота, взаимовыгодном инвестиционном сотрудничестве, укреплении межрегиональных и приграничных связей, активизации российских и китайских деловых партнеров к сотрудничеству.

Сегодня в мире сложилась непростая ситуация. Можно сказать, что «идет мировая экономическая война». Мир ведет войну посредством экономических рычагов — санкций, эмбарго, квот, демпинга и т. п., что препятствует развитию здоровой международной конкуренции. Сегодня активно обсуждаются санкции ЕС и США не только в отношении России, но и против Китая. Все это, безусловно, сказывается во внешней политике двух держав — России и Китайской Народной Республики.

Рис. 1. Основные торговые партнеры Российской Федерации в 2017 г.
Fig. 1. Main trading partners of the Russian Federation in 2017

Источник: Статистика внешней торговли Российской Федерации в 2017 году // ФТС. URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26274:2016 (дата обращения: 01.10.2018).

Рис. 2. Экспорт из России в Китай за 2017 г.
Fig. 2. Export from Russia to China for in 2017

Источник: Экспорт из России в Китай «Все товары» «Январь, 2017 — Январь, 2018» //Статистика внешней торговли. По данным ФТС России. URL: <http://ru-stat.com/date-M201701-201801/RU/export/CN>

Китай остается основным торговым партнером Российской Федерации среди стран дальнего зарубежья по итогам 2017 г., о чем свидетельствуют данные ФТС, представленные на рис. 1. Основными торговыми партнерами России в 2017 г. были: Китай — 15% товарооборота Российской Федерации (рост на 32%), Германия — 9% (на 23%), Нидерланды — 7% (на 22%), Беларусь — 5% (на 26%), Италия — 4% (на 21%), США — 4% (на 16%), Турция — 4% (на 37%), Республика Корея — 3% (на 28%), Казахстан — 3% (на 30%), Украина — 2% (на 26%).

Экспорт из России в Китай за период январь 2017 — январь 2018 составил 43,4 млрд долл. В основном экспортировались «Минеральные продукты» (69%), «Древесина и изделия из нее» (8%). В структуре экспорта по странам на первом месте — Китай (11%), на втором месте — Нидерланды (10%). Общая доля экспорта из России в Китай по месяцам представлена на рис. 2.

Из рисунка видно, что экспорт имеет положительную динамику, что говорит об укреплении внешнеторговых связей двух стран. Импорт в Россию из Китая за период январь 2017 — январь 2018 составил 49,9 млрд долл. В основном импортировались «Машины, оборудование и аппаратура» (52%), «Текстиль» (8%). В структуре

Рис. 3. Импорт из Китая в Россию за 2017 г.
Fig. 3. Import from China to Russia in 2017

Источник: Импорт в Россию из Китая «Все товары» «Январь, 2017 — Январь, 2018» // Статистика внешней торговли. По данным ФТС России. URL: <http://ru-stat.com/date-M201701-201801/RU/import/CN> (дата обращения: 30.09.2018).

импорта по странам на первом месте — Китай (21%), на втором месте — Германия (11%). Общая доля импорта в Россию из Китая по месяцам представлена на рис. 3.

Итогом внешних торговых связей между Россией и Китаем является отрицательное сальдо торгового баланса в долл. –6,5 млрд. Россия для Китая не является основным партнером, в отличие от США и ЕС, но входит в пятерку лидеров по товарообороту между странами, торгующими с Китаем. Увеличение товарооборота между Россией и Китаем влияет прямым образом на развитие транспортной инфраструктуры и логистики [3, с. 142].

В работе по торговому сотрудничеству хочется отметить и еще один аспект. Считается, что Китай «захламляет» дешевыми товарами не только страны ЕС и США, но и Россию, в том числе посредством интернет-торговли. Так, в октябре 2015 г. на Россию пришлось около 60% всех сделок по продажам, совершенным на китайской торговой площадке AliExpress. По словам представителя Alibaba Group, на втором месте по количеству продаж AliExpress находятся США. На третьем месте — Италия¹. С этим фактором борется ФТС введением таможенных пошлин и НДС на товары. При этом надо отметить, что данная площадка помогла ФГУП «Почта России» выйти на положительный баланс [1, с. 48].

В результате можно засвидетельствовать наличие сформировавшейся модели внешнеторгового сотрудничества регионов России и Китая, суть которой сводится

¹ Россия стала крупнейшим рынком продаж для китайского ритейлера AliExpress // ИД «Комитет». URL: <https://vc.ru/11732-russia-biggest-for-ali> (дата обращения: 01.10.2018).

к экспорту сырья из РФ в обмен на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Важнейшим элементом экономического сотрудничества России и Китая является поставка в Китай энергоносителей, что дает возможность развивать китайскую экономику, поскольку собственные ресурсы Китая недостаточны для обеспечения энергией такой мощной экономики. Сотрудничество в энергетической области является стратегическим и крайне выгодным для обеих стран — России китайский рынок энергоносителей обеспечивает стабильный сбыт даже при сложностях торговли с Европой («второй энергопакет» ЕС и риски украинского транзита), Китаю российский источник энергоносителей обеспечивает снижение уровня зависимости от поставок из контролируемых США стран Персидского залива [5, с. 142].

Пристальный взгляд показывает, что китайско-российское партнерство является хрупким и сложным. Хотя Китай и Россия начали улучшать свои связи, еще с 1990-х годов через ряд партнерских отношений, сотрудничество особенно активизировалось в последние годы. Торговые китайско-российские отношения всегда имели потенциал, что сказывалось на внешней политике двух держав. В 2017 г. товарооборот увеличился на 20,8%, поднявшись до 84 млрд долл., согласно данным, опубликованным в январе таможенным органом Китая. На экспорт нефти приходится большая часть российского экспорта в Китай (52% в 2016 г.), поэтому рост цен на сырую нефть приводит к увеличению стоимости экспорта России.

На международной арене сегодня Россия и Китай проводят внешнюю политику в основном автономно, но существуют важные элементы конвергенции. Две страны публично говорят о перспективах сотрудничества [2, с. 896]. Анализ тенденций голосования в Совете безопасности ООН подтверждает, что Россия и Китай имеют тенденцию выступать в защиту принципов, таких, как национальный суверенитет, против односторонних действий США. Что касается военных учений Китая и России, то военно-морские операции проводятся совместно каждый год с 2012 г. В 2017 г. учения проведены впервые в Южно-Китайском море. Они были интерпретированы многими наблюдателями как сигнал прорыва в отношениях между Россией и Китаем.

В 2017 г. в России наблюдалось небольшое экономическое оживление, но рост на 1,5% далек от 6,9% в КНР. И даже увеличение двусторонней торговли идет в контексте того, что обе страны торгуют больше с ЕС, чем друг с другом. Европейские эксперты отмечают, что Китай сильно нуждается в российской энергии. Российская компания «Роснефть» наладила сотрудничество с китайскими корпорациями CNPC и Sinopet. Китайская сторона в лице CNPC покупает у «Роснефти» 15 млн т нефти в год с 2011 г. по отводу Сковородино-Мохэ (общий объем поставок до 2030 г. составит 300 млн т). А в марте 2013 г. корпорации пришли к соглашению о поставке еще 365 млн т в течение 30 лет (сумма договора составила 270 млрд долл.). В соответствии с меморандумом от 23 октября 2013 г., российская корпорация должна поставить в КНР до 2037 г. 720 млн т нефти. Уже в 2012 г. экспорт нефти «Роснефти» в Китай составлял 22,5% от всех международных поставок. При этом эксперты отмечают, что рост поставок нефти в КНР достигнет отметки в 35%.

В октябре 2014 г. премьер Госсовета КНР подписал соглашение о поставке российского природного газа по восточному маршруту в Китай. Поставка будет производиться по газопроводу «Сила Сибири», строительство которого началось в сентябре 2014 г. Ежегодный объем поставок составит 38 млрд м³ на общую сумму в 400 млрд долл. [6, с. 81]. Хочется отметить, что нефть и газ — не единственный ресурс, поставляемый из России. Один из актуальных вопросов — поставка электроэнергии в Китай.

Таким образом, в результате проведенного исследования развития торгово-экономических отношений России и Китая в условиях торговых войн можно вы-

делить ряд рекомендаций для дальнейшего развития торгово-экономических отношений.

1. Рост товарооборота и стратегическое партнерство говорят о необходимости совершенствования инструментов таможенного регулирования российско-китайских внешнеторговых операций.
2. Необходимо усиление борьбы с контрафактом и нелегальной продукцией; устранение барьеров, препятствующих развитию внешнеторговых связей.
3. В период санкций США и Европы, направленных на Россию и КНР, можно рекомендовать переход к использованию национальных валют при взаимных расчетах.
4. Требуется развитие и улучшение логистической инфраструктуры, создание новых транспортных коридоров [4].

Помимо сотрудничества в экономической и энергетической сфере, военное сотрудничество вызывает большой интерес и опасения для некоторых стран мира. Москва и Пекин формируют самую сильную в мире военную мощь и были бы в состоянии сдвинуть мировой баланс в их пользу.

Литература

1. Бовт В. С. Финансовый анализ ФГУП «Почта России» за 2017 год // Инновации в науке и практике: сборник статей по материалам VIII международной научно-практической конференции: В 5 ч. 2018. С. 46–51.
2. Оганесян А. А., Яковлев А. П. Российско-китайские экономические отношения. Текущее состояние // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. № 12. С. 895–899.
3. Перминова А. А. Характеристика товарооборота между Россией и Китаем // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2015. № 8. С. 141–144.
4. Погодин С. Н., Чжоу Ц. Интеграционный проект: Великий Шелковый путь (к истории создания) // Управленческое консультирование. 2017. № 1. С. 205–210.
5. Рыбкин Р. Ю. Основные направления российско-китайского сотрудничества: история и современность // Управленческое консультирование. 2018. № 3. С. 140–145.
6. Смирнов Е. Н., Карелина Е. А., Майдан И. Ю. Особенности и новые возможности развития торгово-экономических отношений между Россией и Китаем // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей победителей III международной научно-практической конференции. 2017. С. 78–84.
7. Танырвердиева Э. А., Небылова Я. Г. Экономическое сотрудничество Китая и России // Инновационная наука. 2017. № 11. С. 78–81.

Об авторе:

Николаев Владимир Викторович, доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; nikolaevv@list.ru

References

1. Bovt V. S. The financial analysis of FSUP Russian Post for 2017 // Innovations in science and practice. The collection of articles on materials of the VIII international scientific and practical conference [Innovatsii v nauke i praktike. Sbornik statei po materialam VIII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii]. In 5 parts. 2018. P. 46–51. (In rus)
2. Oganesyanyan A. A., Yakovlev A. P. Russian-Chinese economic relations. Current state // Current problems of aircraft and astronautics [Aktual'nye problemy aviatsii i kosmonavтики]. 2016. N 12. P. 895–899. (In rus)

3. Perminova A. A. Characteristic of commodity turnover between Russia and China // Bulletin of the University (State University of Management) [Vestnik Universiteta (Gosudarstvennyi universitet upravleniya)]. 2015. N 8. P. 141–144. (In rus)
4. Pogodin S. N., Zhou J. Integration Project: the Great Silk Road (the History of Creation) // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2017. N 1. P. 205–210. (In rus)
5. Rybkin R. Yu. Main directions of the Russian-Chinese cooperation: history and present // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 3. P. 140–145. (In rus)
6. Smirnov E. N., Karelina E. A., Maydan I. Yu. Features and new opportunities of development of trade and economic relations between Russia and China // Basic and applied scientific research: topical issues, achievements and innovations. Collection of articles of winners of the III international scientific and practical conference [Fundamental'nye i prikladnye nauchnye issledovaniya: aktual'nye voprosy, dostizheniya i innovatsii sbornik statei pobeditelei III mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii]. 2017. P. 78–84. (In rus)
7. Tanyrverdiyeva E. A., Nebylova Ya. G. Economic cooperation of China and Russia // Innovative science [Innovatsionnaya nauka]. 2017. N 11. P. 78–81. (In rus)

About the author:

Vladimir V. Nikolaev, Associate Professor of the Chair of the Customs Administration of North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics; nikolaev@list.ru